

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIM

A. Bekimbetova

NukusDPI, maktabgacha tarbiya va defektologiya kafedrasini mudiri, p.f.n., docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273623>

Dunyo miqyosida hozirgi vaqtda inklyuziv ta'lim keng o'rin olayotgan bir paytda O'zbekistonda ham inklyuziv ta'lim keng qanot yozib rivojlanib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-5712-son qaroriga asosan, O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida bir qancha topshiriqlar berildi. Shuningdek, 2020 yil 13 oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-4860-son qaroriga muvofiq bugungi kunda inklyuziv ta'limga jalb qilingan mutaxassislar oldiga qator vazifalarni belgilab berdi.

Psixolog L.Vigotskiy(1986-1934) inklyuziv ta'lim g'oyasining asosini yaratuvchi hisoblab, uning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi orqali bolalar ijtimoiy muxitdan eng sifatli ta'limni oladi. Olimning ta'kidlashicha, yuksak aqliy funksiyalarning rivojlanishi siyosiy sheriklikdan boshlanadi va keyin shaxsiyga aylanadi deydi. Suningdek, u imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishini ildizi yomon o'simlikka o'xshatadi. «Uning ingichkagina ildizlari oziqlantiruvchi tuproqning qatlamlari va shakliga mos kelmaydi. Ular o'z o'zicha tuproqning ozuqa beruvchi qatlamlariga yetib borolmay, quruq va zaharli qatlamga kirib qoladi. Bunday o'simlik yaxshi, qolay sharoitlarda gullashi mumkin edi, biroq odatdagi sharoitda taraqqiyotning cho'qqisiga yetmasdan bujmayib so'lib qoladi» - deydi. Demak, imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun ijtimoiy muhit birinchi darajali ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'limning bola ushuni foydali tomonlari juda ko'p va ular quyidagilar:

- inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi;
- kamsitishlarni oldini oladi;
- inklyuziv ta'lim yanada inklyuzivlikka olib keladi;
- bolaga o'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini beradi;
- mustaqil harakatlanish birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi;
- dunyo qarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi;
- o'qishga bo'lgan ishtiyoqi va qiziqishlari ortadi;
- o'zini barcha bilan bir xil his qilaboshlaydi;
- ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi;
- yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi.

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan samarali ishlarni olib borishda eng avvalo ularning ruhiy olami va ichki imkoniyatlaridan xabardor bo'lish, ularning individual psixologik xususiyatlari ya'ni, xarakter, temperament va qiziqishlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Shunki, ushbu toifadagi bolalarning har birining o'ziga xos xulq-atvor olami bor. Ya'ni, eshitish muammosiga ega bolalarda alohida, ko'rishda nuqsoni bor bolalarda alohida, nutq nuqsoniga ega va aqli zaiflarda alohida-alohida xislatlar mavjud. Ushbu xususiyatlarini hisobga olish bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha Nukus shahar 26-sonli, Xo'jayli tumani 17-sonli, Chimboy tumani 24-sonli va Beruniy tumani 16-sonli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga korreksion, pedagogik va rehabilitatsiya ishlari amalga oshirilmoqta.

Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 2024-yil holatiga ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jami 450 bola tarbiyalanmoqda va sog'lomlashtirilmoqda. Masalan, «Imkon» reabilitatsiya markaziga ega ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 144 tarbiyalanuvchi; Nukus shahridagi 26-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 79 tarbiyalanuvchi; Xojeyli tumanidagi 17-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 78 tarbiyalanuvchi; Shimboy tumanidagi 24-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 84 tarbiyalanuvchi va Beruniy tumanidagi 16-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 65 bala tarbiyalanmoqda va sog'lamlashtirilmoqda. Respublika bo'yicha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 14ta shifokor, 35ta defektolog va 610ta hamshiyra samarali mehnat qilib kelmoqda. Ularning faoliyatini samarali tashkil etish boyicha barcha chora-tadbirlar tashkil qilingan. Ushbu ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari imkoniyati cheklangan bolalarni imkoni borisha sog'lamlashtirish orqali sog' salomat bolalar qatoriga qo'shishda tinmay mehnat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.U.Xamidova Maxsus pedagogika // "Fan va texnologiya" T-2018 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-5712-son qarori. 29.04.2019 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim ehtiyojlari bolgan bolalarga ta'limta'rbiya tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari qarori-4860 13.10.2020yil.
4. A.A.Бекимбетова . Актуальные вопросы развития специальной педагогики и психологии // quality of teacher education under modern challenges. 2023/5/28. Том-1, №1,392-398 стр. <https://www.uzresearchers.com/index.php/IFTE23/article/view/322>
5. A.A.Бекимбетова. Подход к решению проблемы для детей с ограниченными возможностями в узбекистане// международный научный журнал "Global science and innovations 2019: Sentral azia", Нурсултан (Астана) Казахстан.